

Синякіна Сусанна Ашотівна

УДК [539.213:539.215]:[539.89+536.4]

**ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ НАНОПОРОШКІВ СИСТЕМИ
ZrO₂-3 мол. % Y₂O₃ В УМОВАХ ВПЛИВУ ВИСОКОГО
ТИСКУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ**

01.04.07 – «Фізика твердого тіла»

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук

Харків – 2018 р.

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Донецькому фізико-технічному інституті імені О.О. Галкіна НАН України, м. Київ

Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент,
Горбань Оксана Олександрівна
Донецький фізико-технічний інститут імені О.О. Галкіна
НАН України, старший науковий співробітник відділу фізичного матеріалознавства

Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Рудь Олександр Дмитрович,
Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України,
завідувач відділу будови і властивостей твердих розчинів

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Габєлков Сергій Володимирович,
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
завідувач відділу радіаційного матеріалознавства та радіаційного приладобудування

Захист відбудеться **«08» жовтня 2018 р.** о **15⁰⁰** годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.245.01 в Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН України за адресою: 61003, м. Харків, пров. Подільський, 2, корпус У-3, НТУ «ХП», ауд. 204.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 13 і за посиланням:

<http://www.iert.kharkov.ua/ru/Acamedic%20Council.html>.

Відгук на автореферат дисертації надсилати на адресу: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812.

Автореферат розісланий **«03» вересня 2018 р.**

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 64.245.01

Пойда А.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Створення оксидних наноматеріалів нового покоління з заданими конструкційними і функціональними властивостями є однією з найважливіших задач фізики твердого тіла і сучасного матеріалознавства. Успішна реалізація цієї задачі багато в чому залежить від досконалості технологічного процесу одержання таких матеріалів. Тиск (P) та температура (T) є невід'ємними інструментами практично всіх технологій синтезу і формування оксидних наночастинок (НЧ). Тому їх можна використовувати як фактори управління властивостями оксидного матеріалу, особливо в разі оксидних систем, що мають кілька поліморфних форм в залежності від термодинамічних умов P - T , наприклад, діоксиду цирконію. На даний момент існує досить велика кількість теоретичних і практичних робіт, в яких показано, що високий гідростатичний тиск (ВГТ) має суттєвий вплив на характеристики різних поліморфних форм ZrO_2 , наприклад, щільність стану, параметри решітки, ширину забороненої зони та ін. Ще одним аспектом, на який звертають увагу багато дослідників, є процеси, що відбуваються в інтерфейсі «оксидна частинка-адсорбована вода» як під дією температури, так і під дією тиску. Акцент на останній аспект стає особливо важливим при переході до нанорозмірного стану діоксиду цирконію, для якого значно змінюється співвідношення S/V , що відкриває нові можливості в управлінні властивостями оксидного матеріалу за допомогою впливу T та P на інтерфейс НЧ. Відомо, що кількість фізично та хімічно адсорбованої води для НЧ ZrO_2 змінюється при переході від аморфних порошків до кристалічних, який відбувається під дією температури. У зв'язку з чим, актуальним є комплексне вивчення зміни структури і властивостей аморфних і кристалічних наночастинок на основі ZrO_2 при зміні термодинамічних умов T та P , оскільки, незважаючи на достатній експериментальний матеріал, що стосується поведінки оксидних матеріалів в умовах P та T , єдиного підходу до опису змін в структурі і властивостях матеріалу як складного об'єкта до цього часу не існує. Важливим практичним моментом цієї роботи є також те, що на відміну від інших робіт, де розглядаються досить високі тиски (вище 2 ГПа), в роботі вивчається відгук систем на основі ZrO_2 на вплив ВГТ в інтервалі відносно невеликих величин (до 1 ГПа), що використовуються в більшості реальних технологій одержання наноматеріалів. При цьому вплив ВГТ як інструмент дії на систему нанопорошків з гідратною оболонкою як в поєднанні з впливом температури, так і без неї, раніше не розглядався, не дивлячись на те, що склад і структура гідратної оболонки ксерогелю може істотно впливати на ступінь агрегації і фізико-хімічні властивості оксидного матеріалу.

В роботі розглянуто питання еволюції стану поверхні наночастинок діоксиду цирконію, легованого 3 мол. % оксиду ітрію, під дією різних шляхів послідовної модифікації температури в інтервалі 200 - 1000 °С та високого гідростатичного тиску в інтервалі 100 - 1000 МПа.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відділі фізичного матеріалознавства ДонФТІ імені О.О. Галкіна НАН України. Результати роботи пов'язані з дослідженнями за держбюджетними темами, в яких автор була одним з виконавців: «Фізика та технологія консолідації оксидних наночастинок в екстремальних умовах» (2007–2009 рр.), номер державної реєстрації 0107U006336; «Комплексна технологія створення функціонально-орієнтованих нанорозмірних оксидів та організація дослідно-промислового виробництва. Дослідження процесу формування поверхні багатокомпонентних нанопорошків в умовах синтезу» (2010 р.), номер державної реєстрації 0110U004503; «Структурна модифікація перспективних функціональних і

конструкційних матеріалів для підвищення їх фізичних і механічних властивостей» (2012–2014 рр.), номер державної реєстрації 0112U001565; «Формування властивостей перспективних функціональних і конструкційних матеріалів з мультимасштабною структурою» (2015–2017 рр.), номер державної реєстрації 0115U000383; «Створення нових функціональних систем на основі гетерогенних ансамблів металооксидних наночастинок» (2015–2019 рр.), номер державної реєстрації 0115U004201.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є виявлення фізичних закономірностей зміни стану поверхні, структурної організації аморфних і кристалічних наночастинок системи $ZrO_2 - 3 \text{ мол. \% } Y_2O_3$ та структури адсорбованого на них шару води під впливом різних шляхів комплексної дії «тиск–температура» (P–T) і «температура–тиск» (T–P) для управління процесом формування структури матеріалу і його характеристиками.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- описати структурну організацію аморфного ксерогелю системи $ZrO_2 - 3 \text{ мол. \% } Y_2O_3$ з урахуванням водної компоненти, яка формується в умовах НВЧ;
- дослідити процеси відгуку окремих компонентів ксерогелю (аморфних наночастинок та водної компоненти) на послідовні дії P–T або T–P, виявити механізми структурних перетворень в даній системі;
- виявити особливості формування кристалічних наночастинок діоксиду цирконію на основі модифікованих ксерогелів;
- виявити взаємозв'язок «структура» – «властивість» нанопорошків діоксиду цирконію, що формуються, в умовах варіації впливів тиску та температури;

Об'єкт дослідження: процеси, що відбуваються в системі нанопорошків аморфного гідроксиду (ксерогелю) системи $ZrO_2 - 3 \text{ мол. \% } Y_2O_3$ в умовах послідовної дії P–T або T–P-модифікацій.

Предмет дослідження: структурна організація, стан поверхні аморфного ксерогелю і кристалічного оксиду системи $ZrO_2 - 3 \text{ мол. \% } Y_2O_3$, стан адсорбованого шару води на поверхні наночастинок, процеси формування оксидних нанопорошків, тетрагонально-моноклінне мартенситне перетворення.

Методи дослідження. Розрахунки в дисертаційній роботі проводилися в рамках відомих моделей і базувалися на фундаментальних основах фізики твердого тіла. При дослідженні поставлених завдань було використано такі експериментальні методи: ІЧ-Фур'є, УФ видима- і ЕПР спектроскопії, малокутове рентгенівське розсіювання (МКРР), рентгенофазовий (РФА) і рентгеноструктурний (РСА) аналізи, аналіз питомої поверхні по методу BET, трансмісійна (ТЕМ) і растрова електронна (РЕМ) мікроскопії, термогравіметрія (ТГ) і диференціальна скануюча калориметрія (ДСК), методи оцінки величини крайового кута нерухомої краплі та гідростатичного зважування.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертаційної роботи визначається такими результатами, які одержано вперше:

1. Запропонована модель структури аморфного ксерогелю, сформованого в умовах НВЧ, як двокомпонентної системи взаємопов'язаних аморфних частинок та водної компоненти складної структури.

2. В рамках P–T-модифікації ксерогелю показано, що механізми відгуку системи аморфних наночастинок ксерогелю в умовах ВГТ модифікації, які дали можливість пояснити ефекти руйнування компактів наночастинок при дії тиску (ефект «попкорна») та немонотонної зміни змочуваності зламів поверхні цих компактів при 600 МПа (ефект «лотоса»), пов'язані зі змінами в структурі адсорбованого шару води аморфного ксерогелю в обраному інтервалі тисків.

3. Виявлено зв'язок між змінами в структурі адсорбованого шару води та структурною організацією модифікованих ксерогелів. Вперше описані механізми процесів дегідратації і кристалізації наночастинок ксерогелю, модифікованих в умовах ВГТ.

4. В рамках Т–Р-модифікації вихідного ксерогелю показано, що ступінь мартенситно-моноклінного перетворення оксидних наночастинок (Т–М-перетворення) складним чином залежить від умов Т-Р модифікації: немонотонна колоколоподібна залежність Т-М перетворення від температури синтезу порошку з максимумом при 700 °С (для області значень ВГТ до 200 МПа); монотонна сигмоподібна залежність ступеня Т–М-перетворення від температури відпалу порошку, що виходить на насичення для систем з температурами відпалу вище 700 °С, (область ВГТ 300 - 400 МПа) і немонотонна ступінчаста залежність ступеня Т–М-перетворення від температури синтезу порошку з двома особливими точками при 600 та 800 °С (область ВГТ більше 600 МПа). Показано, що характер немонотонної ступінчастої залежності ступеня Т-М перетворення корелює зі зміною фрактальної розмірності поверхні наночастинок, одержаних при різних температурах синтезу.

Практичне значення одержаних результатів. Показано, що використання прийому послідовної Р–Т-модифікації в технології синтезу діоксиду цирконію методом хімічного осадження дає можливість керувати морфологією і природою активних центрів на поверхні оксидних наночастинок, що формуються.

Запропоновано методику одержання пористих частинок та показана можливість створення на їх основі пористої кераміки з пористістю до 30 % без використання темплатів.

Виявлено оптимальні умови Р–Т-модифікації ксерогелю для формування діоксиду цирконію з підвищеною кількістю дефектів $[Zr^{3+}-V_O^{2+}]$ на поверхні (центри Льюїса), які відповідають за каталітичну активність матеріалу в процесах доокиснення монооксиду вуглецю.

Визначено оптимальні умови Т–Р-модифікації, при яких порошкова система залишається найбільш дисперсною при компактуванні, що дає можливість управляти консолідацією частинок різних розмірів.

Особистий внесок здобувача. Автор брав безпосередню участь в одержанні результатів, що представлені в роботах [1-22], проведенні експериментальних і теоретичних досліджень, оформленні результатів у вигляді публікацій, доповідей, а також самостійно узагальнював результати усіх етапів досліджень та підготував дисертаційну роботу в цілому. Усі наведені в дисертації результати були одержані здобувачем у співробітництві з науковим керівником та іншими співавторами у відділі фізичного матеріалознавства ДонФТІ імені О.О. Галкіна НАН України. Методика послідовної Р–Т та Т–Р-модифікацій ксерогелю розроблена автором. У роботах [1, 2, 6-8, 10-13, 17-20] здобувачем була проведена обробка та узагальнення експериментальних даних щодо структурної організації аморфного гідроксиду системи ZrO_2 - 3 мол. % Y_2O_3 , впливу умов модифікації ВГТ на зміну в структурі, стані поверхні і текстурних характеристиках аморфних наночастинок, взаємозв'язку між станом поверхні аморфних наночастинок і структурною організацією ксерогелю, а також визначено кінетичні параметри процесу дегідратації модифікованих ксерогелів. У роботах [3, 4, 9, 12, 14-16, 21, 22] здобувачем було проведено вивчення впливу умов Р-Т модифікації ксерогелю на процес формування, структурні характеристики, стан поверхні і морфологію оксидних систем, що формуються на їх основі, та визначено фізико-механічні властивості поруватої кераміки. У роботах [5, 15, 16] здобувачем визначено вплив умов Т-Р модифікації на

структурні характеристики оксидної системи. В усіх роботах здобувач приймав рівноправну участь. Постановка задач та визначення напрямків досліджень здійснювались автором разом із науковим керівником кандидатом хімічних наук, доцентом О.О. Горбань та доктором фізико-математичних наук, професором Т.Є. Константіною.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисертаційної роботи були представлені, обговорені та одержали позитивну оцінку на таких конференціях: “Structural Chemistry of Partially Ordered Systems, Nanoparticles and Nanocomposites”: Meeting of the European Ceramic Society (Санкт-Петербург, Росія, 2006); 11, 12 міжнародних конференціях “Высокие давления. Фундаментальные и прикладные аспекты” (Судак, Україна, 2010, 2012); European Materials Research Society E-MRS 2007 Fall Meeting (Варшава, Польща, 2007); III міжнародній школі «Физическое материаловедение. Наноматериалы технического и медицинского назначения» (Самара, Тольятті, Росія, 2007); International Conference “Functional Materials” (Партеніт, Україна, 2007); I міжнародній науковій конференції «Наноструктурные материалы. Беларусь - Россия – Украина 2008)» (Мінськ, Білорусь, 2008); 4 міжнародній науковій конференції «Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур» (Харків, Україна, 2010); X International Conference on Nanostructured Materials NANO2010 (Рим, Італія, 2010); III Міжнародній науковій конференції «Химическая термодинамика и кинетика» (Великий Новгород, Росія, 2013); 49th EHPRG Conference (Будапешт, Угорщина, 2011); 3, 4, 5 International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (Львів, 2015, 2016, 2017).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 22 наукових роботах, а саме в 6 статтях [1-6], які індексуються міжнародною науково-метричною базою даних Scopus і входить до переліку фахових видань МОН України, та 16 матеріалах і тезах доповідей на наукових конференціях [7-22].

Структура і об'єм роботи. Дисертація складається із анотацій, вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і 1-го додатку. Загальний обсяг дисертації складає 161 сторінки, з них основний текст становить 120 сторінок. Дисертація містить 45 рисунків та 8 таблиць (з них 1 таблиця займає 1 окрему сторінку). Бібліографія включає 224 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання дослідження, описані наукова новизна і практичне значення одержаних результатів, зв'язок роботи з науковими темами, об'єкт і предмет дослідження, наведено інформацію щодо апробації одержаних результатів і вказано особистий внесок здобувача.

Розділ 1 «Сучасні уявлення про формування структури, поверхні та фізичних властивостей аморфних та кристалічних нанопорошків на основі діоксиду цирконію під впливом тиску та температури» - це огляд літератури, який присвячений вивченню сучасних уявлень про структуру, стан поверхні і фізичні властивості аморфних і кристалічних оксидних нанопорошків, а також аналізу поведінки цих систем під впливом температури та/або тиску. В результаті проведеного аналізу встановлено, що особливості структури і стану поверхні наночастинок впливають на поведінку цих матеріалів в екстремальних умовах тиску та температури і механізми формування аморфних і кристалічних наночастинок

діоксиду цирконію. У зв'язку з чим, виникла необхідність в комплексному дослідженні матеріалів на основі діоксиду цирконію та створенні єдиного підходу до опису змін структури і властивостей аморфних і кристалічних наночастинок в умовах їх Р–Т або Т–Р-модифікацій в контексті опису наночастинок як складного об'єкта – об'єм–поверхня–адсорбований шар води. Описаний стан проблеми дав можливість сформулювати мету роботи та завдання дослідження.

У розділі 2 «Предмет і методики дослідження» описані експериментальні методики, матеріали і методи дослідження. Нанопорошки ксерогелю діоксиду цирконію синтезовані методом сумісного осадження і висушені в умовах НВЧ за методикою ДонФТІ імені О.О. Галкіна НАН України. Р–Т і Т–Р-модифікації ксерогелю проведені при $T = 500 - 1000 \text{ }^\circ\text{C}$ і $P = 100 - 1000 \text{ МПа}$. Характеристики аморфних і кристалічних частинок описані з використанням методів: МКРР, РФА та РСА, аналізу питомої поверхні за методом БЕТ, ІЧ-, ЕПР- і УФ-видимої спектроскопії, ТЕМ і СЕМ. Змочуваність поверхні компактів оцінена за величиною крайового кута нерухомої краплі. Процеси формування оксидних наночастинок вивчені методом ДСК/ТГ. Щільність і пористість кераміки на основі модифікованих систем визначені методом гідростатичного зважування.

Рис. 1. Криві ДСК та ТГ аморфного гідроксиду цирконію.

У розділі 3 «Вплив тиску на структурну організацію ксерогелю гідроксиду цирконію та стан адсорбованого на поверхні наночастинок шару води» розглянуто питання структурної організації аморфного гідроксиду системи $ZrO_2 - 3 \text{ мол. \% } Y_2O_3 \cdot xOH_n$ (ксерогелю), впливу умов модифікації високим гідростатичним тиском (100 - 1000 МПа) на структуру, стан поверхні і текстурні характеристики аморфних наночастинок, взаємозв'язку між станом поверхні аморфних наночастинок і структурною організацією

ксерогелю, впливу характеристик модифікованих тиском аморфних наночастинок на процеси їх дегідратації.

На основі аналізу даних ДСК, РФА та ІЧ спектроскопії показано, що вихідний ксерогель можна описати як двокомпонентну систему утворену аморфними частинками гідроксиду цирконію та водною компонентою. Присутність аморфної компоненти в ксерогелі доведено наявністю гало на рентгенівській дифрактограмі в області кутів 30° і наявністю екзотермічного піку на кривій ДСК ($T_{\text{max}} = 434^\circ\text{C}$), який відповідає процесу кристалізації аморфних наночастинок ксерогелю (рис.1). На присутність водної компоненти вказує наявність широкого ендотермічного піку ($T_{\text{max}} = 117^\circ\text{C}$) на кривій ДСК, який відповідає процесу дегідратації ксерогелю (втрата водної компоненти до 21%) (рис. 1). Аналіз ІЧ спектрів вихідного ксерогелю показує складну структуру адсорбованого шару води: фізично зв'язану воду (3420 см^{-1} і 1640 см^{-1}) і хімічно зв'язану воду ($3420 - 3200 \text{ см}^{-1}$ і 1570 см^{-1} , 1347 см^{-1}) з поверхнею частинок ксерогелю і також конденсовану в порах воду (широка смуга 2050 см^{-1}). Виявлено, що основний внесок в структуру адсорбованого шару води дають термінально координовані молекули води і гідроксиди.

Згідно даних методу БЕТ аморфний ксерогель є високодисперсною системою ($S_{\text{пит}} = 391,1 \pm 4,2 \text{ м}^2/\text{г}$) з мезопористою структурою з розмірами пор 2 – 50 нм,

повний об'єм пор дорівнює $0,377 \text{ м}^3/\text{г}$. В рамках фрактальної геометрії ксерогель описується як дворівнева структура типу масового фрактала (аналіз даних МКРР в

Рис. 2. Морфологія ксерогелю системи ZrO_2 -3 мол. % Y_2O_3 .

методу TEM візуалізують дані методу МКРР і підтверджують дворівневу організацію ксерогелю із середніми розмірами первинних частинок – 3 - 4 нм і агрегатів – 21 нм (рис. 2).

Рис. 3. Модель ксерогелю: 1 – аморфна НЧ з системою пор; 2 хімічно та фізично адсорбована вода; 3 – капілярна вода; 4 – повітря

замість передбачуваної консолідації частинок (що спостерігається для системи аморфних або оксидних наночастинок) відбувається поступове руйнування компакта при збільшенні тиску (рис.4), так званий ефект «попкорна», механізм виникнення якого досі є дискусійним. Нами показано, що така поведінка ксерогелю пов'язана з наростанням додаткових граничних "misfit" напружень (σ_b), що мають зсувний характер, які виникають на фазових межах поділу оксид цирконію–вода внаслідок суттєвої різниці в коефіцієнтах стиснення цих фаз в умовах тиску (1):

$$\sigma_b = \frac{K_{\text{H}_2\text{O}} - K_{\text{ZrO}_2}}{K_{\text{H}_2\text{O}} + K_{\text{ZrO}_2}} P, \quad (1)$$

де $K_{\text{H}_2\text{O}}$ і K_{ZrO_2} – коефіцієнти стиснення води і діоксиду цирконію; P – величина

в координатах Порода $\ln I - \ln s$). Показано, що перший масштабний рівень ($< 5 \text{ нм}$) відповідає структурі «первинних частинок» з фрактальною розмірністю $D_f^1 = 2,84$, тоді як II рівень (5 – 25 нм) описує агрегати первинних частинок з $D_f^2 = 1,82$. Оцінені значення D_f свідчать про більш «щільну» структуру первинних частинок в порівнянні зі структурою агрегатів. Характерні розміри областей, що розсіюють, (вклади в інтегральну потужність розсіювання) (16,5 (10 %), 7,4 (45 %) і 3 - 4 (45 %) нм), оцінені з даних МКРР в координатах Краткі. Вони вказують на складну структурну організацію в системі наночастинок ксерогелю. Дані

На основі комплексного аналізу даних ІЧ спектроскопії, ДСК, методів BET, TEM та МКРР була побудована модель структури ксерогелю (рис. 3). Ксерогель є дворівневою масовою фрактальною структурою, каркас якого побудований зі зв'язаних між собою аморфних наночастинок розміром 3 – 4 нм та водної компоненти, яка містить шар фізично та хімічно адсорбованої води на поверхні НЧ та воду конденсовану у порах.

Дві різні за фізичними властивостями компоненти в ксерогелі (аморфні наночастинок $\text{Zr}_{0,97}\text{Y}_{0,03}\text{O}(\text{OH})_2$ і водна компонента) повинні давати різний відгук такої складної системи на зміну термодинамічних умов (тиску і температури). Дійсно, при впливі тиску на аморфний ксерогель гідроксиду цирконію

тиску.

Оцінені значення σ_b вказують на їх значне зростання від 92 до 950 МПа при збільшенні тиску, що використовується, від 100 до 1000 МПа, відповідно.

Рис. 4. Характер руйнування компактів нанопорошків ксерогелю гідроксиду цирконію: а) 100; б) 600; в) 1000 МПа

Виявлено, що при модифікації ксерогелю в умовах тиску, поряд з ефектом «попкорну», відбувається зміна ступеня змочуваності поверхні зламів цих компактів з екстремумом при 600 МПа (ефект «лотоса») (рис. 5).

Рис. 5. Морфологія поверхні зламів компактів модифікованих в умовах ВГТ нанопорошків ксерогелю гідроксиду цирконію: а) 100; б) 600; в) 1000 МПа

РЕМ дослідження поверхні зламів компактів показали, що для систем, модифікованих в умовах близьких до 600 МПа, параметри рельєфу поверхні зламу компакта стають вище критичних (зокрема, $Z > 1$ мкм) і гальмують розтікання краплі (табл. 1).

Аналіз діаграми стану води [1] показав, що у вузькому інтервалі тиску 400 – 700 МПа при температурах експерименту відбувається перехід з менш щільної («sparse water») в більш щільну («dense water») форму води. Цей процес відбувається за рахунок реорганізації водневих зв'язків між молекулами води і призводить до утруднення руху частинок щодо один одного, що і проявляється в появі такого рельєфу (рис.5). Згідно з даними ІЧ-спектроскопії структура адсорбованого шару води на поверхні наночастинок ксерогелю при дії тиску у інтервалі 100 - 1000 МПа зазнає змін (рис.6, а). Розраховано ступінь звязності води з поверхнею НЧ q :

$$q = I(\text{OH}_{\text{міст}}) / I(\text{OH}_{\text{терм}}), \quad (2)$$

де $I(\text{OH}_{\text{міст}})$ – кількість місткових груп; $I(\text{OH}_{\text{терм}})$ – кількість термінальних груп.

Таблиця 1

P, МПа	Висота гребеня (Z), коефіцієнт шорсткості ($K_{\text{шор}}$)	
	Z, мкм	$K_{\text{шор}} = 1/\cos\alpha$
<300	0,5	1,15 - 1,3
600	5	2 - 2,92
>800	0,5	1,03 - 1,06

Рис. 6. Вплив величини тиску модифікації на: а) структуру адсорбованого шару води (%); б) ступінь зв'язності водної компоненти.

Показано, що q немонотонно залежить від величини тиску модифікації з екстремумом при 600 МПа (рис. 6, б). Це можна пояснити розглянутими вище особливостями поведінки води під дією тиску в інтервалі 400-700 МПа. Показано посилення вкладу місткових гідроксилів в структуру адсорбованого шару води в результаті переважного протікання процесів узагальнення гідроксилів між катіонами цирконію та включення їх у водневий зв'язок. Визначено, що внесок фізично адсорбованої води зазнає значних змін при модифікації ксерогелю при тисках вище 800 МПа (значне збільшення частки фізично зв'язаної води в структурі адсорбованого шару для ксерогелю, модифікованого при 800 МПа, і її зниження для ксерогелю, модифікованого при 1000 МПа). Це пов'язано з реалізацією процесів взаємодії гідроксилів між собою з утворенням молекул води, сорбованих на поверхні частинок (для систем при 800 МПа), виділенням молекул води, що утворилися (для систем при 1000 МПа), в окрему не пов'язану з ксерогелем фазу, на що вказує виділення води в напальчниках при тисках вище 800 МПа.

Рис. 7. Дані МКРР в координатах Порода для модифікованих ксерогелів при P , МПа: а) 0,1; б) 100; в) 300; г) 600; д) 800; е) 1000.

На підставі аналізу спектра МКРР в координатах Порода показано збереження структури типу масового фрактала для модифікованих ксерогелів (рис. 7). При цьому спостерігається вирівнювання D_f на обох масштабних рівнях, що пов'язано з руйнуванням значної частини агрегатів і зближенням частинок. Виняток становлять ксерогелі, модифіковані ВГТ при 600 і 1000 МПа, які показують дещо іншу поведінку зміни D_f на обох фрактальних рівнях. Це може бути пов'язано із зазначеними вище змінами в структурі адсорбованого шару води. Для розуміння впливу структури адсорбованого шару води на структурну організацію ксерогелю (його D_f) побудовані чотиривимірні діаграми (рис. 8, а, б). Показано, що збільшення D_f^1 визначається збільшенням кількості термінальних ОН-груп, тоді як збільшення D_f^2 пов'язано зі збільшенням вкладу фізично сорбованої води.

Залежності D_f^1 і D_f^2 від кількості ОН-

груп термінального характеру показують добру кореляцію між даними ГЧ спектроскопії і МКРР (рис. 6, б). Винятком є ксерогель, модифікований при 1000 МПа, що вказує на зміну механізму ущільнення при таких високих тисках за рахунок реалізації переходу вода–лід VI.

Дані БЕТ підтверджують дані МКРР і показують, що поряд зі зменшенням питомої поверхні частинок і мезопор для систем з тиском модифікації вище 300 МПа спостерігається перехід від мезопористої до мікрomezопористої структури. Це веде до збільшення координаційного числа пакування ($KЧ$) первинних частинок в ксерогелі і до формування фазових контактів між частинками ксерогелю, що полегшує перебіг процесів оксоляції в системі при температурній обробці (табл.2).

Рис. 8. Залежність зміни фрактальної розмірності ксерогелю від структури гідратної оболонки для: а) I масштабного рівня; б) II масштабного рівня; в) проекції D_f^1 і D_f^2 на кількість OH -груп термінального характеру (%)

Таблиця 2 - Текстульні характеристики вихідного та модифікованих ксерогелів

Параметри	P, МПа					
	0,1	100	300	600	800	1000
$S_{\text{БЕТ}}, \text{М}^2/\text{Г}$	391,1±4,2	337,5±4,5	322,7±4,5	318,5±3,7	317,0±4,2	300,7±4,4
$S_{\text{мезо}}, \text{М}^2/\text{Г}$	440,6±11,1	339,2±4,3	312,7±4,5	304,8±6,7	290,2±3,8	276,4±4,0
C	59	67	69	66	69	74
$V_{\text{мікро}}, \text{см}^3/\text{Г}$	0	0	0,001	0,002	0,008	0,008
$V_{\text{Г}<19 \text{ нм}}, \text{см}^3/\text{Г}$	0,377	0,273	0,242	0,233	0,225	0,199
$\epsilon_{\text{max}}, \%$	55	47	44	43	42	39
$KЧ$	4,8	5,6	6,0	6,1	6,2	6,7
структура	мезопориста			мікрomezопориста		

Рис. 9. Можливі шляхи формування оксидних НЧ.

температурної обробки ксерогелю (рис. 9).

Дослідження процесів, що відбуваються при температурній обробці ксерогелю, проведено методом ДСК. Оцінка «кінетичного триплета» процесу дегідратації і

Методами ДСК і ТГ досліджено вплив структурної організації ксерогелю та стану адсорбованого шару води на поверхні аморфних наночастинок на процеси формування оксидних наночастинок діоксиду цирконію. Відомо, що формування оксидних наночастинок відбувається в результаті послідовних реакцій дегідратації, кристалізації, деструкції, приєднання, що відбуваються в умовах

кристалізації ($f(\alpha)$, n , Z_c) проведена в рамках підходу Аврамі-Джезюрні (2-4):

$$1 - \alpha = e^{-Z_c t^n} \quad (2)$$

в логарифмічних координатах з урахуванням, що $\ln Z_t = \ln \frac{Z_c}{\beta}$

$$\ln[-\ln(1 - \alpha)] = \ln Z_t + n \ln t \quad (3)$$

де n – показник Аврамі (означає тип нуклеації і параметри росту); Z_t – складна константа швидкості (враховує процеси нуклеації, дифузії); Z_c – константа швидкості нуклеації і кристалізації, при цьому показник n є складною величиною:

$$n = n_d \cdot g + n_n t, \quad (4)$$

де n_d – розмірність зростання; $g = 1$ для процесу в кінетичному режимі і $g = 0,5$ при реалізації процесу в дифузійній області; n_n – параметр, що враховує швидкість нуклеації: $0 < n < 1$, що зменшується, $n_n = 1$ постійна, $n_n > 1$ зростаюча.

Оцінка E_a цих процесів проведена відповідно до рівняння Кісінджера:

$$\ln\left(\frac{\beta}{T_{\max}^2}\right) = \ln\left(\frac{A \cdot R}{E_a}\right) - \left(\frac{E_a}{RT_{\max}}\right), \quad (5)$$

де β – швидкість нагрівання ($^{\circ}\text{C}/\text{хв}$); T – температура ($^{\circ}\text{C}$); A – перед-експоненціальний множник; R – універсальна газова постійна ($R = 8,314 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$); E_a – енергія активації (кДж/моль). На рис. 10, а представлена залежність E_a процесу дегідратації ксерогелю від величини тиску його модифікації.

Рис. 10. Залежність енергії активації процесу дегідратації від: а) величини тиску модифікації ксерогелю (0,1 - 1000 МПа); б) ступеня зв'язності водної компоненти з поверхнею наночастинок ксерогелів, що досліджуються

Показано, що E_a процесу дегідратації модифікованих ксерогелей значно вище, ніж E_a для вихідного ксерогелю. Виявлена немонотонна залежність E_a від величини тиску модифікації з екстремумом при 600 МПа (рис. 10, а). Разом з тим, перебудова цих даних в координатах $E_a - q$ показує монотонне збільшення E_a дегідратації від ступеня зв'язності водної компоненти з поверхнею (рис. 10, б). Показано, що кінетика дегідратації описується моделлю A_3 – випадкового зародження компоненти (бульбашки пари), що десорбується, на поверхні пори або частинки.

Виявлено, що збільшення щільності упаковки ксерогелю одночасно з утоншенням адсорбованого шару води при збільшенні тиску модифікації призводить до виникнення точкових фазових контактів між частинками ксерогелю.

Це веде до реалізації механізму зрощення частинок з утворенням хімічних зв'язків між частинками при дегідратації ксерогелів за рахунок перебігу процесу оксоляції.

У розділі 4 «Вплив параметрів модифікації на процес формування, структуру та властивості оксидних наночастинок» розглянуті питання впливу

умов Р-модифікації ксерогелю на процес кристалізації сформованих на їх основі оксидних систем, впливу послідувочої температурної обробки на структурні характеристики, стан поверхні, морфологію порошоків та фізико-механічні властивості кераміки на їх основі. Вивчення кінетики кристалізації показало, що для процесу кристалізації модифікованих ксерогелів спостерігається зміна механізму кристалізації при використанні для модифікації тиску вище 300 МПа (табл. 3). Для систем модифікованих до 300 МПа кристалізація протікає по механізму випадкової нуклеації з постійною швидкістю зародження, а для систем модифікованих при тисках вище 300 МПа – реалізується за механізмом випадкової нуклеації зі зростанням швидкості зародження (табл. 3). Це може бути пов'язано з морфологічними особливостями ксерогелю, що кристалізується, а саме переходом від мезопористої до мікрomezопористої структури. На рис. 11 наведені залежності оцінених E_a процесу кристалізації ксерогелю від величини тиску, прикладеного при його модифікації. Показано, що кристалізація ксерогелів, модифікованих в умовах тиску, протікає з більш високими E_a процесу, ніж кристалізація вихідного ксерогелю (рис. 11). Можна виділити два інтервали тисків до 300 МПа і понад 300 МПа, що використані для модифікації ксерогелю, і показано, що кристалізація ксерогелів модифікованих за цих умов призводить до морфологічно різного кристалічного діоксиду цирконію. Для першого інтервалу це дисперсні монокристалічні частинки, а для другого інтервалу це пористі полікристалічні частинки (рис. 12). Це пов'язано як з морфологічними особливостями ксерогелів, так і з легкістю протікання процесів оксоляції у змінній структурі адсорбованого водного шару, що веде до формування дефектів у структурі НЧ.

Рис. 11. Залежність енергії активації процесу кристалізації ксерогелю від величини тиску його модифікації

Зміна стану поверхні оксидних частинок в залежності від умов модифікації аморфного ксерогелю як прекурсора було оцінено методами МКРР, ЕПР і УФ-видимої спектроскопії. Аналіз даних МКРР в координатах Порода показує, що структура оксидних частинок на масштабному рівні до 15 нм описується як поверхневий фрактал.

Таблиця 3
Параметри кінетики кристалізації вихідного та модифікованих ксерогелів

P, МПа	Параметри кристалізації			
	$\ln Z_t$	Z_t	n	
0,1	4,96	142,6	4,2	4
100	5,02	151,4	4,4	
300	5,1	164	4,6	5
600	5,28	196,4	4,9	
800	5,42	225,9	5	
1000	5,3	200,3	4,8	

Це може бути пов'язано з морфологічними особливостями ксерогелю, що кристалізується, а саме переходом від мезопористої до мікрomezопористої структури. На рис. 11 наведені залежності оцінених E_a процесу кристалізації ксерогелю від величини тиску, прикладеного при його модифікації. Показано, що кристалізація ксерогелів, модифікованих в умовах тиску, протікає з більш високими E_a процесу, ніж кристалізація вихідного ксерогелю (рис. 11). Можна виділити два інтервали тисків до 300 МПа і понад 300 МПа, що використані для модифікації ксерогелю, і показано, що кристалізація ксерогелів модифікованих за цих умов призводить до морфологічно різного кристалічного діоксиду цирконію. Для першого інтервалу це дисперсні монокристалічні частинки, а для другого інтервалу це пористі полікристалічні частинки (рис. 12). Це пов'язано як з морфологічними особливостями ксерогелів, так і з легкістю протікання процесів оксоляції у змінній структурі адсорбованого водного шару, що веде до формування дефектів у структурі НЧ.

Зміна стану поверхні оксидних частинок в залежності від умов модифікації аморфного ксерогелю як прекурсора було оцінено методами МКРР, ЕПР і УФ-видимої спектроскопії. Аналіз даних МКРР в координатах Порода показує, що структура оксидних частинок на масштабному рівні до 15 нм описується як поверхневий фрактал.

Рис. 12. Морфологія оксидного нанопорошку, синтезованого з гідроксиду цирконію модифікованого при дії тиску: а) 0,1; б) 600; в) 1000 МПа

Згідно з даними ЕПР спектроскопії поверхня синтезованих оксидних НЧ на основі вихідного ксерогелю містить дефекти типу $[\text{Zr}^{3+} - \text{V}_\text{O}^{2+}]$ (анізотропний сигнал в ЕПР спектрі з $g_\perp = 1,975$ і $g_\parallel = 1,95$), які вказують на наявність кислотних центрів льюїсівського типу на поверхні НЧ. Концентрація цих центрів зменшується при збільшенні температури відпалу вихідного ксерогелю (рис.13).

Рис. 13. Залежність концентрації парамагнітних центрів від величини прикладеного тиску при модифікації порошоків ($T_{\text{відпалу}} - 500; 700; 850^\circ\text{C}$)

Рис. 14. Залежність щільності кераміки з модифікованих оксидних порошоків від умов P -модифікації ксерогелів, які використані для їх синтезу

Показано, що використання P модифікованих ксерогелів для синтезу оксидних НЧ призводить до збільшення концентрації таких центрів на поверхні НЧ (рис. 13). При цьому спостерігається немонотонна залежність кількості $[\text{Zr}^{3+} - \text{V}_\text{O}^{2+}]$ від величини тиску модифікації з екстремумом в інтервалі 300 - 600 МПа. Така зміна може бути наслідком конкурентного впливу факторів P і T на стан поверхні оксидних частинок і може значно розширити каталітичні властивості матеріалу. Показано, що використання оксидних пористих наночастинок, синтезованих з ксерогелів при їх P - T -модифікації, дає можливість одержувати кераміку з пористою структурою без залучення темплатів. Встановлено, що щільність кераміки залежить від передісторії P - T -модифікації аморфного ксерогелю-прекурсора, використаного для синтезу оксидних частинок (рис. 14).

Таким чином, використання прийому P - T -модифікації ксерогелю дає можливість одержувати пористі кристалічні частинки зі збільшеною концентрацією поверхневих дефектів $[\text{Zr}^{3+} - \text{V}_\text{O}^{2+}]$, що має важливе практичне значення, оскільки дає можливість використовувати порошки для створення кераміки з пористою структурою для технологій виготовлення фільтрів, матеріалів для регенерації кістки, сорбентів для ядерних відходів, каталізаторів.

У розділі 5 «Вплив Т–Р-модифікації на перетворення в системі оксидних наночастинок діоксиду цирконію» розглянуто формування наночастинок діоксиду цирконію в умовах послідовної модифікації Т–Р. Формування оксидних частинок в умовах Т-модифікації ксерогелю (500 - 1000 С) призводить до очікуваного зменшення дисперсності матеріалу і зростання розміру частинок. Згідно з даними РФА усі синтезовані оксидні частинки є тетрагональними кристалами з невеликою кількістю моноклінної фази (до 6 %). Методом МКРР показано, що синтезовані оксидні частинки є поверхневими фракталами, оцінені величини D_s вказують на розвинений рельєф поверхні (рис.15, а). Згідно з наведеними даними, залежність D_s поверхні нанопорошку від температури відпалу не є монотонною і на наведеній залежності можна виділити дві особливі точки – системи з температурами відпалу 600 і 800 °С. Цей факт відображає складність фізико-хімічних процесів формування НЧ і пов'язаний зі зміною дефектності поверхні матеріалу в результаті видалення водної компоненти з поверхні частинок, залишкових хлорид-іонів, формуванням і відпалом кисневих вакансій, що підтверджується даними ІЧ спектроскопії. Так, збільшення вкладу смуги коливання зв'язку Zr-O решітки, орієнтованої в площині тетрагональної фази, при 594 см^{-1} щодо смуг 459 см^{-1} , 500 см^{-1} свідчить про збільшення площин з більш низьким координаційним числом атомів кисню. Одночасно зменшується інтенсивність смуги поверхневих Zr = O груп при 1082 см^{-1} (рис. 15, б).

Рис. 15. Вплив температури синтезу порошку на: а) фрактальну розмірність поверхні (оцінено за МКРР), б) стан поверхні (оцінено за ІЧ спектроскопією)

Зниження координаційного числа цирконію на поверхневих площинах призводить до збільшення поверхневої енергії цих систем $E_{0,surf}^t < E_{0,surf}^{t,def}$. Подальше підвищення температури призводить до перебудови поверхні, а саме, насиченню поверхні іонами кисню, про що свідчить збільшення інтенсивності смуги поглинання при 1082 см^{-1} . За рахунок цього відбувається підвищення координаційного числа атома цирконію на що вказує зменшення інтенсивності смуги поглинання при 594 см^{-1} .

Модифікація оксидних частинок в умовах тиску призводить до реалізації мартенситного Т–М-перетворення, що складним чином залежить від величин Т і Р, які використовуються при модифікації (рис. 16, а). Згідно з наведеними даними можна виділити три інтервали характерної поведінки оксидних НЧ при модифікації в умовах Р: 1 інтервал – до 200 МПа, залежність Т–М-перетворення має розмірний характер з максимумом при 18 нм (температура відпалу 700 °С); 2 інтервал – 300 - 600 МПа, залежність Т–М-перетворення має монотонно зростаючий характер; 3 інтервал – 600 - 1000 МПа, залежність Т–М-перетворення має складний

ступінчастий характер. Різниця в характері поведінки систем в умовах тиску вказує на дію одночасно декількох факторів: розміру частинок, агрегованості, стану поверхні. При чому, превалювання одного або іншого чинника залежить від інтенсивності Р-модифікації кристалічних частинок і передісторії їх модифікації в умовах температури. Оскільки Т–М-перетворення призводить до появи іншої фази з іншими термодинамічними характеристиками, енергії поверхні і об'єму моноклінних і тетрагональних кристалів будуть змінюватися в ряду $E_{0,surf}^t < E_{0,surf}^{t,def} < E_{0,surf}^m$ і $E_0^m < E_0^t$, відповідно. В умовах модифікації тетрагональні кристали можуть змінити свій стан і зменшити енергію як за рахунок переходу в більш вигідну термодинамічно моноклінну фазу, так і за рахунок зменшення поверхневої енергії через реконструкцію або релаксацію поверхні.

Рис. 16. Залежність ступеня Т–М-перетворення від: а) $T_{відпалу}$ НЧ; б) D_s оксидних НЧ при дії на систему ВГТ в інтервалі тиску 100 - 1000 МПа

Тобто такі системи мають складний профіль енергетичної поверхні Т–М-перетворення від ступеня Т–Р-модифікації. Монотонне мартенситне Т–М-перетворення тетрагонального ZrO_2 добре описано в роботах [2-3] і визначено критичний розмір НЧ, при якому втрачається стійкість до перетворення. Для випадку синтезованих порошків розмір критичного кристала дорівнює 18 нм (температура синтезу 700 °C). Цей механізм реалізується при тисках до 400 МПа. Такі системи знижують свою енергію при дії тиску за рахунок зміни енергії об'єму при переході з тетрагональної в моноклінну фазу. При цьому, необхідно зазначити, що дія малих тисків до 200 МПа на системи з розмірами вище критичних не приводить до інтенсивного Т–М-перетворення, що пояснюється дефектністю поверхні частинок з $T_{відпалу} = 800$ °C і великим ступенем агрегованості частинок з $T_{відпалу} = 1000$ °C. Зниження енергії в цих системах відбувається в основному за рахунок перебудови структури поверхні і система, досягнувши найближчого мінімуму на поверхні потенціальної енергії, зупиниться в ньому, якщо енергії, що підводиться ззовні буде недостатньо для виходу з нього. При тисках вище 600 МПа системи одержують значну енергію для перебудови поверхні і об'єму і стають менш стійкі до мартенситних перетворень. Ступінчастий характер Т–М-перетворення, характерний для 3 інтервалу тисків, добре корелює з оціненими величинами D_s синтезованих наночастинок (рис. 16, б), що свідчить про вплив енергетичного стану поверхні (шорсткості) на процес Т–М-перетворення при таких величинах тисків.

На основі аналізу даних БЕТ показано, що модифікація в умовах ВГТ призводить також до зміни текстурних характеристик порошкової системи (рис. 17).

Рис. 17 Залежність величини питомої поверхні від величини прикладеного тиску для систем оксидних нанопорошків із різними температурами відпалу

Показано, що зміна БЕТ порошку при впливі ВГТ має колоколоподібний характер і положення максимуму дисперсності порошку залежить від величини T синтезу порошку. Цей максимум відповідає тиску максимальної деагрегації порошку при його консолідації в умовах ВГТ. Одержані дані про вплив P - T -модифікації на структуру і дисперсність матеріалу мають важливе практичне значення оскільки допомагають поліпшити якість пресування при консолідації конкретної порошкової системи.

У додатку А наведено список публікацій здобувача за темою дисертації та дані про апробацію результатів дисертації.

ВИСНОВКИ

В результаті проведення розрахунків та експериментальних досліджень розв'язана важлива наукова задача виявлення фізичних закономірностей еволюції структури аморфного ксерогелю системи $Zr_{0.97}Y_{0.03}O(OH)_2 \cdot nH_2O$ в умовах послідовних P - T та T - P -модифікацій. Показано, що структурна організація системи аморфних або кристалічних наночастинок пов'язана зі змінами в структурі їх поверхні та адсорбованого шару води, що дає можливість за рахунок створення дефектів поверхні керувати властивостями нанопорошкового матеріалу. Найбільш важливі результати полягають у такому:

1. Побудована модель структури ксерогелю $Zr_{0.97}Y_{0.03}O(OH)_2 \cdot nH_2O$, що сформований в умовах НВЧ сушіння, та показано, що аморфний ксерогель можна розглядати як двокомпонентну структуру, що утворена наночастинками гідроксиду (аморфна компонента) та водною компонентою, що фізично і хімічно зв'язана з поверхнею, і яка у термінах фрактальної геометрії може бути описана як дворівневий масовий фрактал.

2. Показано, що макropоведінка аморфного ксерогелю (розтріскування компактів та зміна змочуваності зламів) при модифікації в умовах ВГТ обумовлена конкуруючим відгуком обох компонент на дію тиску. Виявлено, що ефект розтріскування компактів (ефект попкорна) в умовах ВГТ пов'язаний з наростанням додаткового граничного напруження зсувного характеру на фазовій границі тверде тіло-вода, що виникає через різницю у величинах стиснення цих фаз (від 92 до 950 МПа при збільшенні тиску від 100 до 1000 МПа, відповідно).

3. Вперше визначено закономірності впливу структури адсорбованого шару води на величини фрактальних розмірностей D_f обох фрактальних рівнів ксерогелю. Показано, що така реорганізація в структурі ксерогелю змінює пористий простір

системи, що веде до переходу від мезопористої до мікрomezопористої системи при тисках вище 300 МПа.

4. Вперше визначено вплив структури адсорбованого шару води та структурної організації аморфного ксерогелю на механізми його дегідратації та кристалізації. Виявлено, що зміна енергії активації процесу дегідратації для модифікованих ксерогелів відображає особливості перебудови структури адсорбованого шару води при їх модифікуванні в умовах тиску. Визначено критичний тиск модифікування (300 МПа), при якому проходить зміна енергії активації та механізму кристалізації, і показано, що це пов'язано зі структурною організацією ксерогелю.

5. Показано, що при модифікуванні в умовах послідовної дії тиску та температури формуються полікристалічні поруваті частинки з $[\text{Zr}^{3+} - \text{V}_\text{O}^{2+}]$ дефектами на поверхні, які можуть бути використані у технології одержання поруватої кераміки, сорбентів для ядерної енергетики, остеопластичних матеріалів та збільшення льюїсівської активності поверхні для задач каталізу.

6. Вперше встановлено, що при модифікації аморфного ксерогелю в умовах температури (500 - 1000 °С) поряд з очікуваним зменшенням дисперсності наночастинок спостерігається ступінчатий характер зміни фрактальної розмірності поверхні D_s від температури. Показано, що поява особливих точок при 600 та 800 °С пов'язана з дефектами на поверхні, що утворюються при відході місткових ОН-груп та залишкових хлорид-іонів, відповідно.

7. Виявлено, що тетрагонально-моноклінне перетворення, що відбувається при послідовній дії температури та тиску, складним чином залежить від умов модифікування. Такий характер обумовлено конкуруючим впливом розмірного фактору (D) та дефектністю поверхні (D_s) на відгук системи на дію тиску. Показано, що перший фактор превалує при тисках менших ніж 600 МПа, тоді як дія іншого проявляється при більш високих тисках. Вперше визначено параметри модифікації «температура–тиск», при яких досягається максимальна деагрегація порошку в компакт при консолідації порошкової системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kawamoto T. Changes in the structure of water deduced from the pressure dependence of the Raman OH frequency / T. Kawamoto, S. Ochiai, H. Kagi // *Journal of Chemical Physics*. – 2004. – V. 120, No. 13. – P. 5867-5870.

2. Garvie R.C. The occurrence of metastable tetragonal zirconia as a crystallite size effect / R.C. Garvie // *J. Phys. Chem.* – 1965. – V. 69. – P. 1239-1243.

3. Shukla S. Mechanisms of room temperature metastable tetragonal phase stabilisation in zirconia / S. Shukla, S. Seal // *International Materials Reviews*. – 2005. – V. 50. – P. 1-20.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Горбань О.А. Эволюция гидратной оболочки гидроксида системы ZrO_2 –3% Y_2O_3 – $x\text{OH}_n$ в условиях высокого гидростатического давления / О.А. Горбань, С.А. Синякина, С.В. Горбань, И.А. Даниленко, Т.Е. Константинова // *Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии: сб. науч. работ*. – 2009. – Т.7, №4. – С.1195-1199.

2. Gorban O.A. Structural evolution of ZrO_2 - Y_2O_3 xerogels under high hydrostatic pressure / O.A. Gorban, S.A. Syntyakina, Yu.O. Kulik, T.A. Ryumshina, S.V. Gorban, I.A. Danilenko, T.E. Konstantinova // *Functional Materials*. – 2010. – V. 17, No. 4. – P. 438-443.

3. Синякина С.А. Использование высокого гидростатического давления для формирования пористых наночастиц системы ZrO_2 – 3 mol. % Y_2O_3 и керамики на их основе / С.А. Синякина, О.А. Горбань, Г.К. Волкова, В.А. Глазунова, Т.Е. Константинова

// Физика и техника высоких давлений. – 2011. – Т.21, №2. – С.109-113.

4. Горбань О.А. Использование высокого гидростатического давления для управления пористой структурой и состоянием поверхности наночастиц диоксида циркония / О.А. Горбань, **С.А. Синякина**, В.А. Глазунова, С.В. Горбань, Р.А. Яковлева, Е.Ю. Спирина, Ю.М. Данченко, Т.Е. Константинова // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии: сб. науч. праць. – 2012. – Т.10, №1. – С.39-45.

5. Oksana Gorban. Surface influence on the behavior of stabilized zirconia nanoparticles under pressure / Oksana Gorban, **Susanna Synyakina**, Galina Volkova, Yurii Kulik, Tetyana Konstantinova // High Pressure Research. – V. 32, No. 1. – March 2012. – P. 72–80.

6. **Синякина С.А.** Влияние высокого гидростатического давления на процесс дегидратации ксерогеля системы $ZrO_2 - 3 \text{ mol } \% Y_2O_3$ / **С.А. Синякина**, О.А. Горбань, Т.Е. Константинова // Физика и техника высоких давлений. – 2014. – Т.24, №1. – С.84-90.

7. **Синякина С.А.** Эволюция гидростатически обжатых нанопорошков системы $ZrO_2 - 3 \text{ mol } \% Y_2O_3 - OH_n$ / **С.А. Синякина**, О.А. Горбань, Ю.О. Кулик, И.А. Даниленко, С.В. Горбань, Т.Е. Константинова // III междунар. школа «Физическое материаловедение». «Наноматериалы технического и медицинского назначения»: сборник материалов, 24 – 28 сентября 2007 г., Самара, Тольятти, Ульяновск, Казань. – Тольятти: ТГУ, 2007. – С. 333-335.

8. Горбань О.А. Физическая модификация поверхности оксидов для управления структурой и свойствами наносистем / О.А. Горбань, **С.А. Синякина**, Ю.О. Кулик, Г.К. Волкова, В.А. Глазунова, С.В. Горбань, Р.А. Яковлева, Т.Е. Константинова // Материалы четвертой междунар. научной конференции "Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур", 6-8 октября 2010 г., Харьков, Украина. – Харьков: НФТЦ МОН и НАН Украины, 2010. – Т. 1. – С. 167–171.

9. Konstantinova T. Evolution of the nano-sized powder system $ZrO_2 - Y_2O_3$ at crystallization / T. Konstantinova, O. Gorban, V. Glasunova, A. Doroshkevich, I. Danilenko, G. Volkova, **S. Synyakina** // Structural Chemistry of Partially Ordered Systems, Nanoparticles and Nanocomposites": Topical Meeting of the European Ceramic Society, June 27-29, 2006, Saint-Petersburg, Russia. – St-Petersburg, 2006. – P.58.

10. Oxana A. Gorban. Surface state and structure zirconia nanoparticles under high pressure / Oxana A. Gorban, **Susanna A. Sinyakina**, Yury O. Kulik, Ygor A. Danilenko, Tatyana A. Ryumshyna, Tatyuna E. Konstantinova // Proc. of the European Materials Research Society E-MRS Fall Meeting 2007, 17th – 21st September, 2007, Warsaw, Poland. – Warsaw, Poland, 2007. – P. 34.

11. **Sinyakina S.A.** Structure evolution zirconium hydroxide nanoparticles under high pressure / **S.A. Sinyakina**, О.А. Горбань, Т.А. Рюмшина, Ю.О. Кулик, И.А. Даниленко, Т.Е. Константинова // International Conference "Functional Materials" (ICFM-2007): Book of Abstracts, October 1-6, 2007, Partenit, Crimea, Ukraine. – Partenit, Crimea, Ukraine, 2007. – P. 285.

12. **Синякина С.А.** Давление как фактор управления структурными характеристиками оксидных систем / **С.А. Синякина**, О.А. Горбань, Ю.О. Кулик, Г.К. Волкова, С.В. Горбань, И.А. Даниленко, Т.Е. Константинова // Наноструктурные материалы - 2008. Беларусь – Россия – Украина (НАНО-2008): материалы Первой междунар. научной конференции, 22-25 апреля 2008 г., Минск, Беларусь. – Минск: Беларуская наука, 2008. – С. 307-308.

13. Горбань О.А. Самоорганизация наночастиц в системе $ZrO_2 - 3 \% Y_2O_3 - OH_n$ в экстремальных условиях / О.А. Горбань, **С.А. Синякина**, Ю.О. Кулик, Т.А. Рюмшина, Г.К. Волкова, С.В. Горбань, И.А. Даниленко, Т.Е. Константинова // Наноструктурные материалы - 2008. Беларусь - Россия - Украина (НАНО-2008): материалы Первой междунар. научной конференции, 22-25 апреля 2008 г., Минск,

Беларусь. – Минск: Беларуская навука, 2008. – С. 220-221.

14. **Синякина С.А.** Использование ВГД для формирования пористых наночастиц системы ZrO_2 -3 мол. % Y_2O_3 / **С.А. Синякина**, О.А. Горбань, Ю.О. Кулик, Г.К. Волкова, С.В. Горбань, В.А. Глазунова, Т.Е. Константинова // Тезисы 11-й междунар. конференции «Высокие давления – 2010. Фундаментальные и прикладные аспекты», 26-30 сентября 2010 г., Судак, Крым, Украина. – Донецк: ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 2010.– С. 169.

15. Gorban O. Task-oriented engineering of zirconia nanoparticles surfaces / O. Gorban, A. Doroshkevich, B. Perekrestov, **S. Synyakina**, I. Danilenko, V. Glazunova, G. Volkova, T. Konstantinova // Book of abstracts of the X International Conference on Nanostructured Materials NANO2010, September 13-17, 2010, Roma, Italy. – Partenone Roma, Italy, 2010. – P.168.

16. Gorban O. Surface State Evolution of Zirconia Nanopowders under High Pressure / O. Gorban, **S. Sinyakina**, G. Volkova, S. Gorban, I. Nosolev, N. Pescherova, Yu. Kulik, V. Glazunova, T. Konstantinova // 49 th EHPRG Conference “Final Programme & Book of Abstracts”, 28 Aug - 02 Sept, 2011, Budapest, Hungary. – Budapest, 2011. – P. 74.

17. **Синякина С.А.** Использование ВГД для модификации поверхности наночастиц диоксида циркония / **С.А. Синякина**, О.А. Горбань, Ю.О. Кулик, В.В. Бурховецкий, С.В. Горбань, В.А. Глазунова, Т.Е. Константинова // Тезисы 12-й междунар. конференции «Высокие давления-2012. Фундаментальные и прикладные аспекты», 23-27 сент. 2012 г., Судак, Крым, Украина. – Донецк: ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 2012. – С. 30.

18. Горбань О.А. Механизм формирования наночастиц $ZrO_2 - Y_2O_3$ / О.А. Горбань, Т.Е. Константинова, **С.А. Синякина**, И.К. Носолев, Г.К. Волкова, С.В. Горбань, И.А. Даниленко // Третья междунар. научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика»: тезисы докладов, 27-31 мая 2013 г., г. Великий Новгород, Россия. – Великий Новгород, 2013. – С. 40-42.

19. **Synyakina S.A.** “Lotus” effect in amorphous oxide nanoparticles modified by high hydrostatic pressure / **S.A. Synyakina**, О.А. Gorban, V.V. Burkhovetskii, Т.Е. Konstantinova // 3-th International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2015”: Book of Abstracts, August 26 – 29, 2015, Lviv, Ukraine. – Lviv: Eurosvit, 2015. – P. 310.

20. **Synyakina S.A.** Surface state changing and structure organization of zirconium hydroxide nanoparticles under high pressure / **S.A. Synyakina**, О.А. Gorban, Т.Е. Konstantinova // 4-th International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2016”: Book of Abstracts, August 24 – 27, 2016, Lviv, Ukraine. – Lviv: Eurosvit, 2016. – P. 359.

21. **Susanna Syniakina.** Kinetics and energy parameters of dehydration and crystallization process of ZrO_2 -3 mol% Y_2O_3 xerogels system modified under conditions of high hydrostatic pressure / **Susanna Syniakina**, Oksana Gorban, Igor Danilenko, Tetyana Konstantinova // 12-th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials : Abstracts, August 6 – 9, 2017, Kosice, Slovakia. – Kosice: TANGER Ltd., Ostrava, 2017. – P.16.

22. **Synyakina S.A.** Structural evolution of the $ZrO_2 - 3$ mol. % Y_2O_3 nanopowders system under the HP and temperature influence / **S.A. Synyakina**, О.А. Gorban, I.A. Danilenko, Т.Е. Konstantinova // 5-th International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017”: Book of Abstracts, August 23 – 26, 2017, Chernivtsi, Lviv, Ukraine. – Kiev: SME “Burlaka”, 2017. – P. 451.

АНОТАЦІЯ

Синякіна С.А. Еволюція структури нанопорошків системи ZrO_2 - 3 мол. % Y_2O_3 в умовах впливу високого тиску та температури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України, Харків, 2018.

Робота присвячена дослідженню впливу умов Р–Т і Т–Р-модифікацій на еволюцію структури аморфного ксерогелю гідроксиду системи $Zr_{0.97}Y_{0.03}O(OH)_2 \cdot nH_2O$. В рамках Р–Т-модифікації досліджено і визначено механізми відгуку системи аморфних наночастинок ксерогелю в умовах дії тиску, які дали можливість пояснити ефекти руйнування компактів наночастинок, що спостерігаються, і немонотонної зміни змочуваності зламів поверхні цих компактів при 600 МПа. Розглянуто зміну стану поверхні аморфного ксерогелю після дії тиску і показано, що в модифікованих ксерогелях посилюється ступінь зв'язності водної компоненти з поверхнею наночастинок, що впливає на структурну організацію ксерогелю. Вивчено і описано механізми процесів дегідратації і кристалізації наночастинок ксерогелю, модифікованих в умовах ВГТ. Показано, що використання прийому послідовної Р–Т-модифікації в технології синтезу діоксиду цирконію методом хімічного осадження дає можливість управляти морфологією і природою активних центрів на поверхні оксидних наночастинок.

В рамках Т–Р-модифікації вихідного ксерогелю показано, що ступінь мартенситно-моноклінного перетворення оксидних наночастинок (Т–М-перетворення) складним чином залежить від умов Т–Р-модифікації. Визначено оптимальні умови Т–Р-модифікації, при яких порошкова система залишається найбільш дисперсною при компактуванні, що дає змогу управляти консолідацією частинок різних розмірів.

Ключові слова: аморфний ксерогель гідроксиду цирконію, нанопорошки діоксиду цирконію, дегідратація і кристалізація, високий гідростатичний тиск, фрактальні структури.

АННОТАЦИЯ

Синякина С.А. Эволюция структуры нанопорошков системы ZrO_2 - 3 мол. % Y_2O_3 в условиях воздействия высокого давления и температуры. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины, Харьков, 2018.

Работа посвящена исследованию влияния условий Р–Т и Т–Р-модификаций на эволюцию структуры аморфного ксерогеля гидроксида системы $Zr_{0.97}Y_{0.03}(OH)_2 \cdot nH_2O$. Методами МУРР, ДСК и ИК спектроскопии описана структура исходного аморфного ксерогеля как двухкомпонентной системы, содержащей аморфные наночастицы и водную компоненту (химически и физически адсорбированную воду). В рамках Р–Т модификации исследованы и определены механизмы отклика системы аморфных наночастиц ксерогеля на действие давления, которые позволили объяснить наблюдаемые эффекты разрушения компактов наночастиц (эффект «попкорна») и немонотонного изменения смачиваемости изломов поверхности этих компактов при 600 МПа (эффект «лотоса»). Рассмотрено изменение состояния структуры адсорбированного слоя воды на поверхности аморфного ксерогеля после модификации в условиях давления и показано немонотонное изменение степени связности водной компоненты с поверхностью наночастиц от прикладываемого давления. Такое изменение в структуре адсорбированного слоя воды на поверхности наночастиц приводит к реорганизации

в структурной организации ксерогеля. Изучены и описаны механизмы процессов дегидратации и кристаллизации наночастиц ксерогеля, модифицированных в условиях ВГД. Показано, что оцененные кинетические параметры дегидратации коррелирует со структурой адсорбированного слоя воды на поверхности частиц. Вместе с тем, изменение параметров кристаллизации модифицированных ксерогелей связаны с изменением морфологии частиц и их дефектностью. Таким образом, использование приема последовательной P–T-модификации в технологии синтеза диоксида циркония методом химического осаждения позволяет управлять морфологией и природой активных центров на поверхности оксидных наночастиц.

В рамках T–P-модификации исходного ксерогеля показано, что степень мартенситно-моноклинного превращения оксидных наночастиц (T–M-превращения) сложным образом зависит от условий T–P-модификации. Показано, что характер немонотонной ступенчатой зависимости степени T–M-превращения от величины давления, наблюдаемый при $P > 600$ МПа, коррелирует с изменением фрактальной размерности поверхности наночастиц, полученных при разных температурах синтеза. Определены оптимальные условия T–P-модификации, при которых порошковая система остается наиболее дисперсной при компактировании, что позволяет управлять консолидацией частиц разных размеров.

Ключевые слова: аморфный ксерогель гидроксида циркония, нанопорошки диоксида циркония, дегидратация и кристаллизация, высокое гидростатическое давление, фрактальные структуры.

ABSTRACT

Synyakina S.A. Evolution of the system ZrO_2 - 3 мол. % Y_2O_3 nanopowders structure under high pressure and temperature conditions. – Manuscript.

Thesis for scientific degree of a candidate of sciences (Physics & Mathematics) by specialty 01.04.07 – Solid state physics. – Institute of Electrophysics & Radiation Technologies NAS of Ukraine, Kharkiv, 2018.

The work is devoted to the investigation of the P–T and T–P- modifications influence on the structure evolution of the amorphous xerogel hydroxide system of $Zr_{0.97}Y_{0.03}O(OH)_2 \cdot nH_2O$. The mechanisms of response of amorphous xerogel nanoparticles system to the impact of pressure in the framework of P–T-modifications have been investigated and determined. It is made possible to explain observed effects of nanoparticle compacts destruction and nonmonotonic change in wettability of the surface fractures of these compacts under 600 MPa. The change in the surface state of an amorphous xerogel after pressure action has been considered and was shown that in modified xerogels the connectivity degree of an aqueous component with the nanoparticles surface was enhanced that lead to a reorganization of the xerogel structure. The dehydration and crystallization mechanisms of xerogel nanoparticles modified under HHP conditions was studied and described. It was shown that the using of serial P–T-modification in zirconia synthesis technology by chemical precipitation method allows to control the morphology and nature of active centers on the surface of oxide nanoparticles.

It was shown that the martensitic monoclinic transformation degree of oxide nanoparticles (T–M-transformations) depends in a complex way on the conditions of the T–P-modification in the framework the T–P-modification of the original xerogel. Optimal conditions of the T–P-modification under which the powder system remains the most disperse during compaction that allows controlling the particles consolidation of different sizes were determined.

Keywords: amorphous xerogel of zirconium hydroxide, zirconia nanopowders, dehydration and crystallization, high hydrostatic pressure, fractal structures.